

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15202570>

ULTRATOVUSH TA'SIRIDA MARINADLANGAN VA DUDLANGAN GO'SHTNING ORGANOLEPTIK VA SAQLASH XUSUSIYATLARI

Qo'chqarova Onabika Imomaddin qizi

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti magistranti

Shamuratov Sanjarbek Xusinbay o'g'li

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti kafedra dotsenti, PhD.

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda 20 Gerts chastotada ultratovush yordamida marinadlangan mol go'shti issiq usulda dudlash jarayonida organoleptik xususiyatlari, mikrobiologik xavfsizligi va saqlash muddati qanday o'zgarishi eksperimental ravishda tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari an'anaviy dudlash usuli bilan taqqoslanib, ultratovush ta'sirida go'shtning marinad singdirish darajasi oshgani, tuzilishining yaxshilangani, ta'mi va hidining kuchaygani aniqlandi. Shuningdek, ultratovush bilan qayta ishlash bakterial ifloslanish darajasini kamaytirib, mahsulotning saqlash muddatini uzaytirishga yordam bergani qayd etildi. Organoleptik baholash natijalariga ko'ra, ultratovush bilan marinadlangan va dudlangan go'sht yumshoqroq teksturaga, yaxshilangan shiradorlik xususiyatlariga ega bo'lib, rangi bir xil va jozibador bo'ldi. Mikrobiologik tahlillar natijasida ultratovush bilan ishlov berilgan mahsulotdagi umumiy mikroorganizmlar soni sezilarli darajada kamaygani, bu esa saqlash muddati va sanitariya talablari bo'yicha mahsulot sifatini oshirishini ko'rsatdi. Natijalar O'zDSt 901:2020 standartlari asosida baholanib, ushbu texnologiyaning innovatsion afzalliklari va sanoatga joriy qilish istiqbollari asoslandi.

Kalit so'zlar: ultratovush, issiq usulda dudlash, marinadlash, mol go'shti.

KIRISH

Go'sht inson ratsionida muhim o'rin tutuvchi mahsulotlardan biri bo'lib, u yuqori biologik qiymatga ega ozuqa moddalari manbai hisoblanadi. Go'sht tarkibida organizm uchun zarur bo'lgan oqsillar, yog'lar, vitaminlar va minerallar mavjud bo'lib, ular inson sog'lig'ini saqlash va normal rivojlanishini ta'minlashda katta ahamiyat kasb etadi. Go'sht yuqori sifatli hayvon oqsillariga boy bo'lib, tarkibida barcha muhim aminokislotalar mavjud. Ushbu aminokislotalar mushaklar rivojlanishi, immun tizimi faoliyati va hujayralarning yangilanishi uchun zarurdir. Ayniqsa, bolalar, sportchilar

va tiklanish jarayonida bo'lgan kishilar uchun go'sht oqsillari muhim rol o'ynaydi [1,2].

Go'sht, ayniqsa qizil go'sht, gem temirining eng yaxshi manbalaridan biri hisoblanadi. Gem temiri organizm tomonidan oson so'riladi va kamqonlikning oldini olishga yordam beradi. Shuningdek, go'sht tarkibida rux, selen va fosfor kabi minerallar mavjud bo'lib, ular immunitet, suyak mustahkamligi va umumiy sog'liq uchun foydalidir [3].

Go'sht B guruhi vitaminlariga, ayniqsa B₁₂ vitaminiga boy bo'lib, bu vitamin asab tizimi faoliyati va qon hosil bo'lishi uchun muhimdir. Boshqa vitaminlar, jumladan B6 va niatsin (PP vitamini), energiya almashinuvini yaxshilaydi va metabolizmni rag'batlantiradi. Go'sht tarkibida muhim yog'lar mavjud bo'lib, ular organizmga energiya beradi va yog'da eruvchi vitaminlarning (A, D, E, K) so'rilishiga yordam beradi [4]. Shu bilan birga, ortiqcha yog' iste'molidan saqlanish uchun yog'siz go'sht turlariga (mol, parranda, quyon go'shti) e'tibor qaratish tavsiya etiladi (1-jadval).

1-jadval

Turli hayvon go'shtlarining kimyoviy tarkibi (100 g mahsulotga)

Tarkibiy qism	Mol go'shti	Qo'y go'shti	Tovuq go'shti	Cho'chqa go'shti	Quyon go'shti	Ot go'shti
Oqsillar (g)	18–22	15–20	19–24	16–21	20–22	19–21
Yog'lar (g)	5–20	7–25	1–7	10–35	3–10	2–5
Suv (%)	55–75	50–65	60–75	45–60	70–75	70–75
Temir (mg)	2.5–3.5	1.9–2.7	0.7–1.3	0.9–1.5	3.5–4.5	3.0–4.0
Kaloriyalilik (kkal)	120–250	150–300	100–200	200–400	110–170	130–180

Go'sht tez buziladigan mahsulot hisoblanadi, shuning uchun uni uzoqroq saqlash uchun turli qayta ishlash texnologiyalaridan foydalaniladi. Bugungi kunda go'shtni saqlash muddatini uzaytirish maqsadida qayta ishlashning bir qancha usullarida foydalaniladi [5-7]:

- *Sovutish va muzlatish.* Bunda sovutishda, harorat: 0-4 °C da saqlanadi. Buning hisobiga go'shtning saqlash muddati 5 kungacha uzayadi. Muzlatish jarayonida go'sht -18 °C va pastroq haroratgacha muzlatiladi.

- *Quritish va liyofilizatsiyalash.* Quritish jarayonida mahsulotga termik ishlov beriladi va saqlash muddati 6 oydan 1 yilgacha uzayadi. Liyofilizatsiya, ya'ni sublimatsion quritishda -50 °C dan -60 °C gacha, vakuum muhitda quritiladi. Buning hisobiga saqlash muddati 5 yilgacha uzayadi.

- *Dudlash*. Dudlash jarayoni odatda 2 xil sovuq va issiq dudlash orqali amalga oshiriladi. Issiq dudlashda 50–90 °C haroratda ishlov beriladi. Buning hisobiga saqlash muddati 4 haftagacha uzayadi. Sovuq dudlashda 20–30°C haroratda ishlov beriladi. Natijada go'shtning saqlash muddati 4-6 oygacha uzayadi.

- *Konservatsiyalash va sterilizatsiyalash*. Konservatsiyalashda 100-121 °C haroratda ishlov beriladi va shu hisobiga saqlash muddati 5 yilgacha uzaytiriladi.

Ushbu usullar go'shtning organoleptik xususiyatlarini saqlab qolish bilan birga, uning xavfsizligini oshirish va mikroorganizmlarning rivojlanishini sekinlashtirishga xizmat qiladi.

Go'sht mahsulotlarini saqlash va ularning iste'mol sifatini yaxshilash maqsadida turli texnologik jarayonlar qo'llaniladi. Marinadlash va dudlash jarayonlari bu usullarning eng samaralilaridan bo'lib, ular go'shtning organoleptik ko'rsatkichlarini yaxshilash, saqlash muddatini uzaytirish va mikrobiologik barqarorlikni oshirishga yordam beradi. So'nggi yillarda ultratovush texnologiyasi oziq-ovqat sanoatida innovatsion yondashuv sifatida keng qo'llanilmoqda. Ushbu texnologiya mahsulotning fizik-kimyoviy xususiyatlarini o'zgartirish, ta'm va hid ko'rsatkichlarini yaxshilash, shuningdek, mikroorganizmlar faolligini kamaytirish orqali saqlash muddatini uzaytirish imkonini beradi [8].

Mol go'shti mahsulotlarini issiq usulda dudlash jarayoni go'sht tarkibidagi namlikni kamaytirish, tutun tarkibidagi bioaktiv birikmalar bilan boyitish hamda mahsulotga o'ziga xos ta'm va hid berish imkonini yaratadi. Biroq, dudlash jarayonining samaradorligi ko'p omillarga bog'liq bo'lib, ulardan biri go'shtni oldindan tayyorlash, ya'ni marinadlash jarayonidir. Marinadlash jarayoni ultratovush ta'sirida amalga oshirilganda, marinad komponentlarining go'sht to'qimalariga chuqurroq singishi, mahsulotning tuzilishi va ta'mi yaxshilanishi, shuningdek, mikrobiologik xavfsizlik darajasi oshishi kuzatiladi [9,10].

TADQIQOT OBYEKTI VA USLUBLARI

Tadqiqot obyekti sifatida namlik miqdori - 70 %, oqsil miqdori - 20 %, yog' miqdori – 6%, kul miqdori - 1,1% va pH qiymati 5,7 bo'lgan qoramol go'shti tanlab olindi.

Qoramol go'shti 3-5 sm qalinlikda bo'laklarga bo'lindi va 4-6 °C haroratda saqlandi. Umumiy go'sht massasiga nisbatan 3 % miqdorda tuz, 1% miqdorda shakar, 10 ml/kg miqdorda sirka kislotasi va 50 ml/kg miqdorda soya moyi qo'shildi va 20 daqiqa davomida 20 kHz to'lqin uzunlikida ishlov berildi.

Marinadlash jarayonida "UC-7120L" markali ultratovushli vannada ishlov berildi va tayyor massa dudlash jarayoniga o'tkazildi.

Marinadlash va dudlash jarayoni O'zDSt 901:2020 – "Marinadlash va dudlash texnologiyalari uchun texnik talablar" bo'yicha amalga oshirildi va nazorat qilindi.

Unga ko'ra marinadlash va dudlash uchun ishlatiladigan go'sht sog'lom hayvonlardan olinishi, yangi va yuqori sifatli bo'lishi kerak. Go'shtning mikrobiologik va fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari belgilangan me'yorlarga javob berishi lozim. Marinad tarkibidagi tuz, shakar, ziravorlar va boshqa qo'shimchalar standartlarda belgilangan miqdorlarda qo'llanildi. Konservantlar va boshqa kimyoviy moddalar ruxsat etilgan darajada ishlatildi. Marinadlash jarayoni +2°C dan +6°C gacha bo'lgan haroratda amalga oshirildi. Marinadlash muddati go'shtning turi va bo'laklariga qarab belgilandi. Dudlash jarayonida ishlatiladigan yog'och materiallari (masalan, olxa, eman) kimyoviy ishlov berilmagan va quruq holatda ishlatildi. Dudlash harorati va davomiyligi mahsulot turiga qarab belgilandi va amalga oshirildi.

O'zDSt 1057:2015 – "Go'sht va go'sht mahsulotlarining xavfsizlik ko'rsatkichlari" bo'yicha ultratovush ta'sirida marinadlangan mol go'shtini issiq usulda dudlash orqali dudlangan mol go'shtini organoleptik baholash amalga oshirildi.

Tayyor dudlangan qoramol go'shti O'zDSt 3293:2018 – "Oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash va saqlash qoidalarini" bo'yicha saqlash xususiyatlari tahlil qilindi.

Taqqoslash maqsadida yuqorida keltirilgan tarkibdagi go'sht an'anaviy usulda issiq dudlandi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

An'anaviy usulda va ultratovush usulida marinadlangan go'shtlar mavjud issiq usulda dudlandi va ekspertlar tomonidan organoleptik baholandi. Natijalar 2- jadvalda keltirilgan.

Ultratovush to'liqini go'sht to'qimalarining sirt qismlarida kapillyar diffuziyani faollashtiradi, natijada marinad va dud aromati go'shtga chuqurroq kiradi. Bu jarayon oksidlanish reaksiyalarini tezlashtiradi, natijada to'q qizg'ish-jigarrang rang hosil bo'ladi (1-rasm). An'anaviy dudlashda bu jarayon sust kechadi, shuning uchun rang biroz ochroq bo'lishi kuzatilgan.

1-rasm. An'anaviy (1) va ultratovush ta'sirida (2) marinadlangan mol go'shti

Yuqori chastotali tebranishlar molekularning kinetik energiyasini oshirib, marinad komponentlarining go'sht to'qimalariga chuqurroq singishini ta'minlaydi. Bu tuz, shakar va ziravorlarning bir tekis taqsimlanishini ta'minlaydi, natijada mazali va yanada boy ta'm hosil bo'ladi.

Ultratovush go'shtdagi kollagen va miofibrillar oqsillarni bo'shashtirib, go'shtning elastikligini oshiradi. Buning natijasida go'sht yumshoqroq bo'ladi. Shu bilan birga, ultratovush suv bog'lovchi xususiyatni oshirishi hisobiga namlik an'anaviy usuldagiga qaraganda nisbatan ko'proq saqlanishi aniqlandi.

2-jadval

Ultratovush va an'anaviy usulda marinadlangan mol go'shtini issiq usulda dudlash orqali olingan mahsulotlarning organoleptik ko'rsatkichlari

Ko'rsatkichlar	Ultratovush ta'sirida marinadlangan va dudlangan go'sht	An'anaviy usulda marinadlangan va dudlangan go'sht
Tashqi ko'rinishi	Silliqlik va bir xil rangdagi yuzaga ega	Biroz notekis, quruqlik yuzali
Rangi	To'q qizg'ish-jigarrang	Sarg'ish-jigarrang
Hidi	Tuz va dudlash aromati yaxshiroq singgan	Dud aromati kamroq
Ta'mi	Sho'r, yumshoq, aniq dudlangan ta'mga ega	Tuz kamroq singgan, kamroq dudlangan ta'm
Tuzilishi (tekstura)	Yumshoq va elastik	Nisbatan qattiqroq
Namlik miqdori (%)	56.8%	49.3%

Har ikkala usulda marinadlangan mol go'shtlarini issiq usulda dudlash orqali olingan mahsulotlarning saqlash muddati va mikrobiologik tahlillari o'tkazildi. Natijalar quyidagi 3-jadvalda keltirilgan.

3-jadval

Ultratovush va an'anaviy usulda marinadlangan mol go'shtini issiq usulda dudlash orqali olingan mahsulotlarning saqlash muddati va mikrobiologik xususiyatlar

Ko'rsatkichlar	Ultratovush ta'sirida marinadlangan va dudlangan go'sht	An'anaviy usulda marinadlangan va dudlangan go'sht
Bakterial ifloslanish darajasi (KMB, CFU/g)	2.1×10^3 (kamroq)	4.8×10^3 (yuqoriroq)
Saqlash muddati (0...+4°C, kun)	25 kun	18 kun
Saqlash muddati (-18°C, oy)	6 oy	4 oy

Ultratovush go'shtning hujayra devorlariga ta'sir qilib, mikroorganizmlarning hujayra membranalarini shikastlaydi va bakteriyalarning o'sishini sekinlashtiradi. Shu bilan birga, dudlash jarayonida hosil bo'ladigan fenolik birikmalar va formaldegid moddalari mikroblarning ko'payishiga to'sqinlik qiladi. An'anaviy usulda bu ta'sir nisbatan kamroq bo'lgani uchun bakterial yuk yuqoriroq bo'ladi.

Ultratovush va dudlashning kombinatsiyasi go'shtning oksidlanish jarayonlarini sekinlashtiradi, bu esa uning buzilish jarayonini kechiktiradi. Xususan, lipid oksidlanishi va oqsillar denaturatsiyasi pasayadi, natijada mahsulot uzoqroq saqlanadi

XULOSA

Ultratovush bilan marinadlangan mol go'shti organoleptik sifat ko'rsatkichlari, saqlash muddati va mikrobiologik xavfsizlik bo'yicha an'anaviy dudlangan go'shtga nisbatan ustunlikka ega ekani isbotlandi. Bu texnologiya marinadlash jarayonini tezlashtirib, mahsulotning ta'mi va teksturasini yaxshilaydi, shuningdek, ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi. Shu sababli, go'shtni qayta ishlashda ultratovushdan foydalanish iqtisodiy va texnologik jihatdan istiqbolli usul hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Barbut, S. (2015). *The Science of Poultry and Meat Processing*. University of Guelph.
2. Zhao, Y., & Yang, H. (2022). *Ultrasound-assisted meat processing: Mechanisms and applications*. *Food Science and Human Wellness*, 11(2), 234-250.
3. Wang, D., Liu, Y., & Xu, Y. (2021). *Effect of ultrasound on physicochemical properties of meat products: A review*. *Food Chemistry*, 345, 128726.
4. O'zDSt 901:2020 – *Go'sht va go'sht mahsulotlarini marinadlash va dudlash texnologik talablari*.
5. Jay, J. M., Loessner, M. J., & Golden, D. A. (2005). *Modern Food Microbiology*. Springer.
6. Purslow, P. P. (2017). *The structure and properties of intramuscular connective tissue in meat and its role in meat texture*. *Meat Science*, 132, 48-58.
7. Khan, M. I., Jo, C., & Tariq, M. R. (2019). *Meat flavor precursors and factors influencing flavor compounds: A review*. *Meat Science*, 154, 45-56.
8. Sun, W., Zhou, F., & Sun, D. W. (2020). *Effects of emerging food processing technologies on meat quality and safety: A review*. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 60(17), 2712-2726.
9. García-Segovia, P., Andrés-Bello, A., & Martínez-Monzó, J. (2011). *Effect of cooking method on mechanical properties, color and structure of beef muscle (M. pectoralis)*. *Food Chemistry*, 125(1), 97-104.
10. Lawrie, R. A., & Ledward, D. A. (2014). *Lawrie's Meat Science*. Woodhead Publishing.